

Экологическое образование и воспитание в экологической стратегии Кыргызстана

Дуйшеналиев Чынарбек¹, Чодураев Темирбек Макешович², Солпуева Дамира Токтосуновна³

¹к.п.н., профессор

²д.г.н., профессор

³к.г.н., доцент

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь экологического образования и воспитания, а также поставленные задачи для определения способов совершенствования инновационных образовательных моделей в различных направлениях.

Обращается внимание на современные способы развития экологического самосознания, включавшие в себе экологическое образование и воспитание.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, экологическое воспитание, окружающая среда, экологическая стратегия.

Ecological Education and Upbringing in the Environmental Strategy of Kyrgyzstan

Abstract: the article examines the relationship between environmental education and upbringing, as well as the tasks set for determining ways to improve innovative educational models in various areas.

Attention is drawn to modern methods of developing environmental self-awareness, including environmental education and upbringing.

Key words: ecology, environmental education, environmental upbringing, environment, environmental strategy.

В современном мире идут два глобальных процесса: всеобщая экономико-экологическая интеграция (глобализация) и национально-цивилизационная самоидентификация. В этой связи в «Идеологической программе» Кыргызстана («Хартии будущего») специально подчеркивается, что жизнь неумолимо диктует нам дальнейшие внутренние перемены, обуславливает необходимость энергичнее менять многие взгляды на суть явлений и процессов, подходов к себе и к окружающему миру как на государственном, так и на личностном уровнях. ...Вместе с тем мы должны как зеницу ока беречь вековечные гуманитарные, морально-этические ценности, составившие духовный и нравственный стержень нашего национального бытия в течение тысячелетий... Четкое видение реальностей и точное знание проблем помогут нам скорей выйти на магистральную дорогу развития. Нужен четкий практицизм в действиях и решениях» [1]. Это особенно важно тогда, когда быстро меняющийся мир в третьем тысячелетии выдвинул перед человеческой цивилизацией проблемы невиданных до того масштабов. Среди них особую значимость имеют чрезвычайно обострившиеся экологические проблемы, которые переросли этнические, национальные и региональные рамки, приобретая общепланетарный характер и отражаясь во всех плоскостях бытия человека [9].

Современная система ценностей большинства людей до сих пор ориентирована на потребление, на подчинение себе всей природы, на ее варварское использование, на безоглядную и безответственную манипуляцию объектами материального мира. До сих пор приоритет в обществе принадлежит ценности «полезного», «экономически целесообразного», «научно рассчитанного и даже обоснованного» по сравнению с ценностью экзистенциального, эмоционального и духовного. В этих условиях экологический

кризис не удастся ликвидировать никакими техническими, экономическими или юридическими средствами. Необходима новая стратегия человечества, основанная на новом типе мышления, на таком мировоззрении, которое обеспечило бы глубинную перестройку самого духа и смысла всей культуры. Без кардинального изменения в сознании людей картины мира и системы ценностей, без возрождения истинных нравственных начал в человеке невозможно положить конец разрушительному процессу нисхождения человеческой цивилизации к гибели.

Экологический кризис внес коррективы во все сферы общественной жизни. Пришла необходимость говорить об экологическом сознании, как новом феномене общественного сознания, который способствовал изменению в сфере государственной политики, появлению в общественной сфере «зеленых» движений. Понимание важности задач охраны окружающей среды становится важнейшей отправной развития общества, которое возможно при наиболее полном участии функций просвещения и образования. Сегодня происходит переоценка многих ценностных ориентаций человека в призме ответственного взаимодействия общества перед природой. В связи с этим система экологического образования развивается как социокультурная детерминанта, способствующая осознанности экологической культуры как ценности в контексте научного мировоззрения.

Цель данной работы показать специфику экологического образования, выявить основные тенденции его развития в Кыргызстане, сделать анализ чрезвычайной важности всех функций экологического образования, воспитания и просвещения в условиях глобального экологического кризиса.

В связи с этим возрастает актуальность совершенствования экологического образования. Еще в древности такими величайшими философами как Демокрит и Аристотель провозглашалась идея бережного отношения к природе, изучение всего того, что в нее заложено. Они считали, что человек постоянно учится у природы: ткать от паука, петь от певчих птиц и так далее. Великий деятель эпохи Просвещения Ж.Ж. Руссо ратовал за натуралистическое воспитание или воспитание на лоне природы. Этим взглядам следовал известный русский педагог К. Д. Ушинский, считавший, что порядок школы нужно заимствовать от природы. В.А. Сухомлинский считал необходимым использовать родственность человека и природы в воспитательном процессе, так как человек – творение природы.

С 30-х годов XX в. тема экологического воспитания, образования и просвещения стала активно разрабатываться в СССР обществоведами и философами, такими как А. М. Галева, Э. В. Гирусов, В. С. Лилицкий, М. Л. Курок, Г. В. Платонов, Н. Н. Киселев, Н. Филипповский, Н. Ф. Тарасенко, а также специалистами в области педагогики, такими как С. Н. Глазычев, И. Д. Зверев, Е. С. Слостенина, А. Н. Захлебный.

В Кыргызстане тенденция выделения экологического образования в отдельную область стала заметной с начала 90-х годов XX в. Этой проблемой стали активно заниматься такие специалисты как Т. А. Абдылдаев, А. Байбосунов, К. Ж. Боконбаев, Ч. Дуйшеналиев, М. Ж. Жумагулов, О. А. Тогусаков, Т. М. Чодураев, Э. Шукуров и др. Безусловно в условиях Кыргызстана экологические проблемы исследуются в основном учеными и специалистами естественно-научного направления. Но политические и образовательные аспекты этой проблемы не достаточно освещены и изучены обществоведами. Проблема экологического образования в настоящее время, является одной из самых актуальных и трудноразрешимых проблем. Экологическое образование должно стать непрерывным и обязательным, так как, оно является жизненно необходимым фактором существования самого человека.

Экологическое воспитание – это целенаправленное влияние на личность на всех этапах ее жизни с помощью развернутой системы средств и методов, с целью формирования экологического сознания, экологической культуры, экологического поведения, экологической ответственности и экологической этики. По сути, экологическое воспитание становится выражением значимости экологической стратегии в устойчивом социокультурном развитии общества.

Экологическое воспитание – это непрерывный процесс обучения, воспитания, самообразования, накопления опыта и развития личности, направленный на формирование ценностных ориентаций, норм поведения и специальных знаний, относительно сохранения окружающей среды и природопользования, реализованных в экологически грамотной творческой деятельности.

Экологическое воспитание по своей сути осуществляется в три этапа: экологическое просветительство, экологическое образование и экологическое воспитание.

Первый этап – экологическая просветительская деятельность является первой ступенью в экологическом воспитании. Она призвана сформировать элементарные знания об особенностях взаимоотношений общества и природы, о пригодности окружающей среды для жизни человека и социумов, о влиянии человеческой производственной деятельности на окружающий мир. Экологическая просветительская деятельность людей призвана формировать базовые мировоззренческие установки и эмпирический уровень экологического сознания, что является важным исходным элементом в обеспечении устойчивости социально-культурного развития Кыргызской Республики. Хотя на этом уровне знания о взаимоотношениях общества и природы еще имеют, как правило, отрывочный, несистематизированный характер, могут быть логично несогласованными и даже противоречивыми, без его наличия невозможно приступить к формированию экологически культурного человека.

Второй этап – экологическое образование один из элементов формирования экологического сознания и важный фактор его самореализации, который служит инструментом влияния на общественное сознание и формирование внутренней политики в области природопользования. Целью экологического образования является формирование теоретического уровня экологического сознания, что в систематизированном виде отображает единство мира, диалектические закономерности единства общества и природы, определенных знаний, практических навыков рационального природопользования.

Необходимо подчеркнуть, что экологическое образование – это система целеустремленного постоянного воздействия на сознание и поведение объекта (население) с целью формирования у него общественно значимых, разумных потребностей и закрепления рациональных форм устойчивого поведения по отношению к природе в соответствии с нормами мировой экологической морали и принципов функционирования экологического мировоззрения. Экологическое образование, являясь главной составляющей стратегической экологической политики должно приобрести длительный и непрерывный характер, сопровождая человека, социумов в течение всего периода их активной деятельности, включая дошкольную подготовку, общее образование, профессиональную подготовку специалистов.

Отсюда специфика **третьего этапа – экологического воспитания** заключается в выработке мировоззренческой установки к целостной системе «общество– природа», отношении личности к ценностям природной среды, которое невозможно без действенного, непосредственного и опосредствованного участия в ее бытии. Комплексный характер экологического воспитания вытекает из специфики качественных проявлений в системе «общество – природа».

Важно подчеркнуть, что социально-экологические ценности, вырабатываемые в процессе экологического образования и воспитания, значимы для экологической стратегии в обеспечении устойчивости социально-культурного развития, а также в процессе гармонизации взаимоотношений общества и природы. Они являются выражением синтеза экологических, социально-культурных, политических и духовно-нравственных, нормативно-гуманистических ценностей, результатом и основой повышения роли экологической стратегии в обеспечении социально-культурного развития нашей страны.

Наибольшая эффективность экологического образования и воспитания возможна при условиях обеспечения его непрерывности, комплексности и креативности научно-

интеллектуального потенциала, охватывания этим процессом всех членов общества в течение всей их жизни, с учетом социокультурной динамики социального государства. С этой позиции обеспечению оптимального социально-культурного развития социумов, в частности, в Кыргызстане способствует умелое использование созидательного арсенала средств экологического образования и воспитания. К ним, в первую очередь, необходимо отнести:

- семью, в которой происходит первичная социализация индивида, формируются основные сущностные черты личности, тип мировосприятия и мировосприятия по отношению не только к социальной реальности, но и к природной данности;
- средства массовой информации республики, которые влияют на сознание людей, дают актуальную социально-экологическую информацию, первичную ценностную интерпретацию событий или принятых решений и тем самым формируют общественное мнение, экологической культуры населения;
- неспециализированное образование всех ступеней – от детских учреждений к высшим учебным заведениям Кыргызстана – где при преподавании практически всех учебных дисциплин имеются природоохранная тематика, должны формироваться основы естественных, технических и социально-гуманитарных знаний, важных в социально-экологическом отношении на основе осмысления состояния природного окружения и практики природопользования в стране;
- неправительственные организации (экологические движения, клубы и др.) – способствуют пониманию необходимости сотворчества, гармонии общества и природы, людей и окружающей среды, направленное на формирование ценностей, идей, принципов в системе «общество– природа», об этом свидетельствуют функционирование в республике экологических движений различной направленности;
- систему экологического законодательства в Кыргызстане, призванную указывать на общие ориентиры государства как выразителя общественных интересов в области использования природных ресурсов, охраны природы, сохранения пригодного для жизни и здоровья человека естественной среды;
- уголовно-наблюдательную систему нашего государства, главной целью которой является формирование убеждения, ценностных установок, что любые правонарушения в области природопользования и соблюдении экологических прав граждан будут соответственно оценены государством [10].

Следует отметить, что экологическая стратегия играет важную роль в обеспечении устойчивости социально-культурного развития Кыргызстана, так как она, прежде всего, тесно связана с экологическим образованием и воспитанием, следовательно, развитием экологического сознания и экологической культуры населения.

В условиях глобализации и субъект-объектных отношений в Кыргызстане значение экологического образования и воспитания существенно повышается, так как они играют важную роль как интегратора в современном воспитательно-образовательном, культурно-интеллектуальном процессе, где совмещаются в единую функциональную систему все традиционные и инновационные виды образования и воспитания, базируются на них и являются важным фактором устойчивости социально-культурного развития в этой сфере человеческой деятельности.

По мнению многих ученых в области экологии, обеспечение устойчивости социально-экологических систем есть своеобразный инвариант во взаимодействии общества и природы, поэтому логично предполагать о взаимосвязи и устойчивости понятий социально-экологических систем и экологической стратегии государства. Осуществление научно разработанной экологической стратегии с методологической точки зрения есть не что иное, как теоретико-практическая деятельность по решению определенных общих социально-экологических задач, стоящих перед обществом и государством. Экологическая стратегия государства, хотя характеризуется как основная, смыслодержательная и постоянная, но, судя по состоянию окружающей среды в нашей стране, она реализуется малоэффективно.

Поэтому, наряду с выделением экологической стратегии в качестве самостоятельной и важной в структуре государственной политики, для ее оценки с точки зрения ее эффективности необходимо выработать и использовать соответствующие критерии.

С методологических позиций экологическая стратегия государства и ее роль на данном этапе общественного развития сводится к формированию оптимального, действенного экологического сознания и обеспечению устойчивости социально-экологических и социально-культурных систем в интересах не только людей, социумов, но и природной среды. В этой связи на основе анализа и обобщения действующего законодательства Кыргызской Республики в области охраны природной среды можно выделить следующие направления решения этой целевой установки:

- защита (охрана) основ конституционного строя Кыргызской Республики, ее обороны и безопасности (в том числе и экологической как одного из аспектов), историко-культурного наследия;
- распространение ценностей и принципов, являющихся основой устойчивого развития: равенство поколений, полов, социальная толерантность, сокращение масштабов нищеты, создание справедливого и мирного, гуманистически ориентированного общества;
- обеспечение необходимых и достаточных условий для устойчивого функционирования социально-экологических и политических систем Кыргызстана;
- сохранение естественно-природного наследия государства, включая благоустройство, облагораживание ее территории;
- всемерное содействие восстановлению (воспроизводству) и рациональному использованию биосферы в целом и ее отдельных компонентов, а также предвидение проблемы, угрожающие жизни, не только людей, социумов, но и природного окружения противостоять им и находить оптимальные решения;
- ликвидация (по возможности – предупреждение и снижение) негативных последствий воздействия на окружающую среду в отдельных регионах страны;
- сохранение экологического благополучия населения, среды обитания человека и поддержание оптимальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Кыргызской Республике;
- обеспечение системой действенных правил землепользования и застройки территорий при решении вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами в городах и иных поселениях нашей страны[2,3,5,6,8].

Современная социально-экологическая ситуация развития общества ориентирована на общечеловеческие идеалы и ценности и требует пересмотра технократических подходов к образованию, порожденных административно-командной системой, следствием которых стало снижение нравственной основы в обучении и воспитании учащихся, усилилось отчуждение учащихся от школы и учителя от учения.

Именно экологическое образование ставит своей целью воспитание в человеке представления о себе как о части целостного объединения всех людей на Земле и их природного окружения. Развивать такое экологическое образование можно с помощью широкой информации о мире, о природе, поскольку необходимо непосредственное чувственное и смысловое восприятие живой картины природы, имеющей целостный характер.

Решение задачи возможно через систему социальных норм, правил и знаний, навыков и при условии, что формирование экологической ответственности у подрастающего поколения будет являться неотъемлемой частью системы всестороннего развития личности. Вот почему сегодня надо работать над систематизацией экологического образования в системе общего образовательного процесса в течение всего периода обучения детей, с дошкольного возраста до вузовского образования. Вовлечение личности в социально-экологическую деятельность –

один из важнейших способов становления экологической культуры, экологического мышления, экологического развития личности.

В силу сложившихся обстоятельств в системе высшего образования существует несколько категорий вузов, в которых в той или иной мере ведется курс экологии. В вузах гуманитарного профиля этот курс преподается лишь на общеобразовательном уровне, в педагогических вузах курс экологии преподается с учетом того, что будущие педагоги будут нести природоохранные знания школьникам, в вузах технического профиля, связанных с воздействием на окружающую среду, курс, соответственно, должен предполагать комплекс знаний, направленных на снижение вредного воздействия на окружающую среду, и наконец, существуют специальные курсы в вузах, где осуществляется подготовка профессиональных специалистов-экологов. Конечно, содержание этих курсов не может быть сопоставимым, но общим в них должна быть гуманистическая направленность и нацеленность на предотвращение экологических факторов риска с учетом данных таких наук, как философия, экономика, политология и право.

Экологическое образование является составной частью содержания среднего специального и высшего образования. При введении в нашей республике многоуровневой системы высшего образования, разработке Государственных образовательных стандартов (ГОС) учитывались особенности развития высшего экологического образования в Кыргызстане; последовательное введение и поэтапная реализация образовательных программ 1, 2, 3 уровней в сфере экологии:

- первый уровень высшего экологического образования по программам курса «Экология» («Основы экологии») в рамках цикла естественно-научных дисциплин, неполного высшего образования по направлениям – естественных, гуманитарных и технических наук;
- второй уровень высшего экологического образования по программам базового высшего образования («Экология и природопользование», «Защита окружающей среды»);
- третий уровень высшего экологического образования, включающий два направления; а) программа высшего профессионального образования по специальностям «Экология и природопользование», «Геоэкология», «Агроэкология», «Комплексное использование и охрана природных ресурсов» и др.; б) магистерские программы по направлению «Экология и природопользование» [4].

В вузах Кыргызской Республики в настоящее время ведется подготовка профессионалов-экологов по двум направлениям: Е-11 «Экология и природопользование» и Т-35 «Защита окружающей среды».

По направлению Е-11 «Экология и природопользование» подготовка экологов ведется в следующих вузах: КГУ им. И.Арабаева, КНУ им. Ж.Баласагына, МУК, БГУ им. К.Карасаева, ЖАГУ, ИГУ им. Тыныстанова и ОшГУ, по направлению Т-35 «Защита окружающей среды» специализация Т35.305 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в КГМА, КГУСТА и ОшТУ, специализация Т35.306 «Природоохранное обустройство территории» в КНАУ, специализация Т35.307 «Инженерная защита окружающей среды» в ОшТУ.

В высшем экологическом образовании основной акцент должен быть сделан не на увеличение выпуска специалистов в области экологии, а на повышение уровня экологических знаний специалистов всех профилей, особенно технических и естественно-научных направлений. В качестве краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей высшего экологического образования в Кыргызстане видятся:

- разработка проектов образовательных стандартов высшего экологического образования и на их основе – учебных планов, программ учебных дисциплин, отвечающих международным требованиям;
- развитие информационного и научно-технического сотрудничества с зарубежными странами в области экологического образования, включая современные средства

коммуникации в условиях глобализации и гуманизации социокультурных отношений мирового сообщества;

- формирование концепции высшего экологического образования, формы, системы и содержание которого могут быть кооперированы и интегрированы в международные образовательные системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для решения на основе комплексного подхода вопросов, касающихся охраны окружающей среды и устойчивого экологического развития.

Сегодня уже стало ясно, что в XXI веке потребуются природопользователи нового поколения, подготовленные к решению не только частных локальных задач, но и глобальных экологических проблем. Воспитание и образование природопользователей нового поколения в настоящее время тормозится из-за отсутствия единой общепринятой концепции экологического образования. О необходимости разработки такой концепции неоднократно говорилось в дискуссиях, посвященных путям перехода нашей страны к коэволюционному развитию с природной средой. Этот чрезвычайно важный вопрос был затронут и в Национальной программе «Комплексные основы развития Кыргызской Республики на период до 2030 года». В данном документе одной из важнейших общегосударственных задач на настоящем этапе признается формирование соответствующей системы экологической культуры (образования, сознания и др.) [7].

Таким образом, экологическое образование, развертываясь в цивилизованном пространстве и историческом времени в контексте трансформации кыргызского общества, является своеобразной ступенью познания закономерностей и тенденций движения системы «общество – природа», важным фактором формирования экологической культуры в Кыргызстане.

Литература:

1. Жумагулов М. Экологическое мышление в эпистемологическом измерении. – Бишкек, 2005. – С. 114.
2. Комплекс мер по обеспечению экологической безопасности Кыргызской Республики до 2015 года [Текст], (утвержден ППКР от 23 сентября 2011г. № 599).
3. Концепция укрепления и развития природоохранной деятельности на 1998– 2001 годы [Текст]: постановление Правительства Кырг. Респ. от 4 июля 1998г. N 416.
4. Концепция экологического образования школьников (Проект) // Экологический вестник. – 2001. – С. 46– 47.
5. Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики [Текст] //Наша газ.– 2007.– 23 нояб.– С.11.
6. Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013– 2017 годы» [Текст]: Указ Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013.
7. Национальный доклад о состоянии окружающей среды за 1997 год. – Бишкек, 1998. – С. 46– 47, 49.
8. Проект Концепции перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию до 2035 г. [Текст]: Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики //Норматив. акты Кырг. Респ.– 1997.– № 17.– С.33– 44.
9. Чодураев Т.М., Дуйшеналиев Ч. Проблемы экологического образования и воспитания на современном этапе: Международная конференция «Экологическая безопасность и сохранение биоразнообразия». – Бишкек, 2006. – С. 18.
10. Чоров М.Ж. Теория и практика формирования эколого– правовой культуры личности будущих учителей. [Текст] / Чоров М.Ж. – Б., 2000. – С.87– 93.